

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров'я

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ І ЗДОРОВ'Я»

Збірник наукових праць за матеріалами
VI Міжнародної наукової інтернет-конференції
(29-30 травня 2025 року)

Черкаси-2025

Ministry of Education and Science of Ukraine

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
Institute of Physical Culture, Sports and Health

«ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND HEALTH»

Collection of scientific works on materials
VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTERNET CONFERENCE
(29-30 May 2025)

Cherkasy -2025

Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров'я : матеріали міжн. наук. інтернет-конф. (Черкаси, 29-30 травня 2025 р.) / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2025. 178 с.

Матеріали надруковані за поданням авторів зі збереженням змісту та стилю викладання.

Редакційна колегія:

к.п.н. Нечипоренко Л.А. (відповідальний редактор), к.фіз-вих. Гречуха С.В. відповідальний секретар, д.б.н. Лизогуб В.С., д.б.н. Коваленко С.О., д.б.н. Юхименко Л.І., д.п.н. Артюшенко А.О., д.п.н. Безкопильний О.О., к.фіз-вих. Пустовалов В.О., к.б.н. Ілюха Л.М., к.б.н. Каленіченко О.В.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Черевко Олександр Володимирович – д.е.н., професор, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Спрягайло О.В (заступник голови) – к.б.н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності;

Нечипоренко Л. А. (заступник голови) – к.п.н., директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я;

Гречуха С. В. (секретар) – к.фіз-вих, завідувач кафедри ТМФВ;

Ілюха Л.М. – к.б.н., доцент, завідувачка кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації;

Пустовалов В.О. – к. фіз-вих., доцент, завідувач кафедри спортивних ігор;

Каленіченко О.В. – к.б.н., доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін;

Коваленко С.О. – д.б.н., професор кафедри спортивних дисциплін;

Артюшенко А.О. – д.п.н., професор кафедри ТМФВ;

Лизогуб В.С. – д.б.н., професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації, директор НДІ фізіології ім. М.К. Босого;

Байч Маріо – професор, декан факультету кінезіології Загребського університету, Сербія;

Моренко Алевтина – д.б.н., професор, Інститут фізіології Чеської академії наук, Прага, Чехія;

Палабийик Ахмет – Ph.D., Університет Ататюрка, Ерзурум, Туреччина;

Давидова Олена (Davidova O) – Assistant professor, Ph.D., Північно-Західний університет, Еванстон, Іллінойс, США

Болгарія.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

БАЗИЛЕВИЧ Н.О., ТОНКОНОГ О.С., ЧАМАРА В.О. Організаційно-методичні особливості навчальної і позанавчальної роботи з плавання в закладах загальної середньої освіти	8
БОНДАРЕНКО С.В., КРАМАРЕНКО А.П. Попередження та подолання шкільної (акомодативної форми) короткозорості у дівчат 13-14 років засобами волейболу	13
ГОЛОВЧЕНКО О.І. Оцінка функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи здобувачів вищої освіти спеціальність 024 Хореографія	16
ДРУКАЧУК О.О. Використання засобів психологічної підготовки у ігрових видах спорту	18
ЖУК В. О., МАСЛЯК І. П. Використання вправ з обтяженнями у фізичному вихованні молоді	22
КАЛИТЮК С. О., СМАЛЬ Я. А. Роль українських народних рухливих ігор у розвитку та вихованні дітей молодшого шкільного віку	27
КРУГЛОВА А.В., БИХУН Н.В. Черлідінг як засіб гармонійного розвитку учнів	31
МИКОЛЯК А. А., СМАЛЬ Я. А. Оцінка ефективності аеробних тренувань як засобу для розвитку фізичних якостей у жінок молодого віку	34
МОСКАЛЕЦЬ Т. І., СМАЛЬ Я. А. Ключові психологічні риси персонального тренера	38
ПІВЕНЬ О.П. Індивідуалізація навчального процесу на уроках фізичної культури: особливості та підходи	42
ПИРОГ Д. М., СМАЛЬ Я. А. Вплив оздоровчо-рекреаційних засобів на формування здорових життєвих навичок у студентської аудиторії	46
ПОНОМАРЕНКО В.В., ДЄДУХ М.О. Особливості показників фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку, які займаються спортивними танцями	50
ПУСТОВАЛОВ В.О., СУПРУНОВИЧ В.О., КОРОЛЬ Т.А., ХАЛЯВКА Р.М. Формування фізичних якостей учнів початкових класів засобами рухливих ігор	53
СЕНЕНКО А., КИСЛЯКОВ М. Педагогічна система формування особистісної мобільності в учнів закладів загальної середньої освіти в умовах фізичного виховання	57

СЕНЮК С. Р., СМАЛЬ Я. А. Дослідження впливу новаторських підходів на фізичний розвиток та навчальну мотивацію школярів	62
СУБОТА В.В. Вплив цифрових фітнес-технологій на фізичну активність молоді: експериментальне дослідження використання фітнес-додатків	65

РОЗДІЛ 2 СПОРТ

АНГЕЛОВ М.В. Кінематична характеристика стрибкових рухів у пляжному волейболі за різних умов опори	68
АТАМАСЬ О.А., ОЛІЙНИК А.В. Особливості розвитку гнучкості у дівчат, які займаються художньою гімнастикою	72
ВЕСЕЛОВ Н.С. Вікові зміни показників фізичної і технічної підготовленості юних футболістів ФШ «Юність» м. Черкаси	76
ВОЙТЕНКО П.І. Моделювання техніко-тактичної підготовки футболістів як засіб підвищення ефективності тренувального процесу	79
ГРЕЧУХА С.В., ГРІЩИШНА Ж.М., ДЕМ'ЯНЧЕНКО Д.Я., МОГИЛЬНИЙ І.М. Залежність змагального результату на ергометрі «Concept 2» від спрямованості тренувальних силових навантажень	83
ДЕЙНЕКО А.Х., ГЛАДКА Є.В. Гнучкість як ключовий фактор технічної майстерності у повітряній гімнастиці: історичний і фізіологічний аспект	86
ЗАБАРА В.М. Технічна підготовки зкарате WKF: від базового навчання до індивідуалізації	91
ДЗЮНИК І.С., СИЧ І.О., КОВАЛЕНКО С.О. Зміни артеріального тиску при оклюзійній пробі у спортсменів	95
КУЛИК Н.А. Теоретичне обґрунтування методики розвитку силових здібностей пауерліфтерів на початковому етапі підготовки	98
ЛИЗОГУБ В.С., ПУСТОВАЛОВ В.О., УСАТОВА І.А., ГРЕБІНЮК Н.М. Прояви індивідуально-типологічних властивостей ВНД у баскетболістів різних ігрових амплуа	102
ЛИСЕНКО М. В. Показники ефективності ігрових дій гравців у волейболі на прикладі виступів аматорських команд на першість м. Черкаси сезону 2023-24 рр	105

НЕЧИПОРЕНКО О.В., ДЗЮНИК І.С. Вплив тренажеру«ЕххentrickBox» на розвиток силових якостей у легкоатлетів 16-17 років	108
ПОДРІГАЛО Л.В., ТИМЧЕНКО К.В., ПОДРІГАЛО О.О., ГАЛАШКО О.І., ЯКИМИШИН І.Д. Дослідження особливостей фізичного розвитку спортсменів гирьового спорту за допомогою методу індексів	112
СОЛОВЕЙ С.Ю. Особливості командної взаємодії у футболі	117
ФІДРУС А.В., КОВАЛЕНКО С.О. Артеріальний тиск у веслувальників	120

РОЗДІЛ 3 ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ

ГУБА О.М., ІВЧЕНКО О.М., СОКОЛОВА Л.О., МЕЛЬНИК О.В., ГРИДНЄВА Т.В., КИРИЧЕНКО А.М. Різновиди боротьби: від козацьких традицій до олімпійських ігор	123
КОРЖОВ А.О., ІВЧЕНКО О.М., СОКОЛОВА Л.О., СЕМЕНОВА Л.С., ЯРОВИЙ В.Є. Управлінські підходи до розвитку масового спорт в умовах децентралізації в Україні	126
ЛАЗОРЕНКО С. А. Україна у зимових Паралімпійських Іграх	129
НАГОРНА В.А., ІВЧЕНКО О.М., СОКОЛОВА Л.О., МЕЛЬНИК О.В., ГРИДНЄВА Т.В. Філософсько-соціологічний аналіз ролі спорту в процесі соціалізації молоді у сучасному суспільстві	134

РОЗДІЛ 4 ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

АНАНЬЄВА Ю.А., ХОМЕНКО С.М. Ефективність застосування динамічних корсетів при ідіопатичному сколіозі	137
БІЛУХА Я.С., ЗАВГОРОДНЯ В.А. Вплив сучасних масажних технологій на перебіг міофасціального синдрому	140
ГОНЧАРОВ О.О. Ефективність використання електротерапії в реабілітації посттравматичного гонартрозу	144
КОСТЕНКО В. О. Ефективність застосування лікувальної фізичної культури і масажу у фізичній реабілітації людей зі сколіозом	148
МАКСИМОВА К.В. Сучасні погляди до психічного оздоровлення здобувачів вищої освіти	150

МАКСИМОВА К.В. Проблеми вдосконалення системи фізичної активності здобувачів вищої освіти з метою оздоровлення та рекреації	152
ТЕМНЕНКО І.П., ІЛЮХА Л.М. Методологічні проблеми досліджень у галузі частотно-резонансного методу та біорезонансної терапії	155
ХОМІК О.М., МІЩУК С.М. Роль рухової активності у фізичному розвитку та забезпеченні здоров'я дітей та підлітків	158
ЯРЕМЕНКО Б. І. Корекція фізичного стану осіб зрілого віку з порушеннями опорно-рухового апарату методом кінезіотерапії	162

РОЗДІЛ 5 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

АТАМАСЬ О. А. Показники критеріїв та рівні сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу	164
ЄФРЕМЕНКО А.М., ШУТЄЄВ І.В. Мобільне навчання – складова підготовки тренерів з виду спорту	167

РОЗДІЛ 6 ГУМАНІТАРНІ ЧИТАННЯ

БОНДАРЕНКО А.С. Формування нейрорухових передумов пришвидшеного вивчення лексики на уроках іноземної мови у початковій школі	170
ОНОПРІЄНКО О.М., ОНОПРІЄНКО О.В. Формування патріотизму особистості як складова педагогічної діяльності	174

ЄФРЕМЕНКО А.М., ШУТЄЄВ І.В.

Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків

Мобільне навчання – складова підготовки тренерів з виду спорту

Анотація. Представлено можливості впровадження мобільного навчання в підготовку тренерів з виду спорту. Визначено особливості використання мобільних додатків в навчальному процесі.

Ключові слова: електронне навчання, мобільні додатки, спорт.

Вступ. Розвиток освіти безпосередньо пов'язаний із залученням сучасних технологій. Це впливає на зміну форматів навчання та їх поєднання. Вочевидь, традиційний формат навчання в сфері фізичного виховання та спорту зазнає безповоротних змін. Незвичність використання мобільних технологій в навчанні сьогодні поступово змінюється розумінням їх комфортності як з боку студентів [2], так і з боку викладачів [1]. Проте, поточні дослідження також визнають можливі перешкоди на шляху розвитку мобільного навчання в фізичному вихованні та спорті, пов'язані насамперед з етичними проблемами [5], доступністю технологій [4], конфіденційністю та безпекою учасників [3]. Поряд із визначенням переваг окремої імплементації мобільних технологій, бракує пропозицій щодо структурування мобільного навчання в процесі підготовки фахівців сфери фізичного виховання та спорту.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні перспектив впровадження мобільного навчання в підготовку тренерів.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні було застосовано метод педагогічного моделювання з метою розробки теоретичної моделі мобільного навчання як складової професійної підготовки тренерів з виду спорту. Цей метод дав змогу структурувати ключові компоненти освітнього процесу, що реалізується із застосуванням цифрових мобільних технологій, а також виявити функціональні взаємозв'язки між ними.

Результати дослідження та їх обговорення. Мобільне навчання в підготовці тренерів з виду спорту розглядаємо як: 1) інструмент (складова освітнього процесу); 2) модуль навчальної програми; 3) структурний елемент традиційного формату навчання (рис. 1).

В першому випадку розглядаємо мобільне навчання в як засіб організації навчального процесу, насамперед, відносно самостійної роботи студентів. Мобільні технології значно розширили можливості планування, контролю та обліку самостійної роботи. Вона може бути зосереджена у організаційній формі чату або робочих дошок. Це дозволяє студентам отримувати завдання та нагадування щодо його виконання, а також зручно звітувати. Порівняно з необхідністю враховувати часові рамки виконання самостійних активностей на курсі, мобільні технології дозволяють створити систему організації самостійної роботи з чітким та зрозумілим студентом дизайном.